

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19498130>
УДК 004.415.25

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ДОП СОГЛАШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИКАЗОВ В СИСТЕМЕ 1С: УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ

И.А. Першин,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Управление в технических
системах»

А.Р. Харисов,
к.т.н., доц.,
УрФУ,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматривается одна из проблем, с которыми можно столкнуться при автоматизации деятельности Вуза с помощью типового решения 1С:Университет ПРОФ.. В статье было проведено исследование типовых механизмов по взаимодействию между приказами и договорами. Выявлены проблемы, существующие в типовом решении. Проанализированы возможности решения проблемы. Представлен один из возможных вариантов решения.

Ключевые слова: автоматизация, 1С: Предприятие, 1С: Университет ПРОФ, доработка, образование

Development OF A MECHANISM FOR AUTOMATIC GENERATION OF ADDITIONAL AGREEMENTS WHEN CONDUCTING ORDERS IN THE 1C SYSTEM: UNIVERSITY PROF

I.A. Pershin,
2nd year Master's degree student, direction "Management in technical
systems"

A.R. Kharisov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
UrFU,
Yekaterinburg

Annotation: The article discusses one of the problems that can be encountered when automating university activities using a typical 1C solution.:University PROF.. The article conducted a study of typical mechanisms for the interaction between orders and contracts. The problems existing in the standard solution are revealed. The possibilities of solving the problem are analyzed. One of the possible solutions is presented.

Keywords: automation, 1C: Enterprise, 1C: University, professional development, education

В рамках задач автоматизации могут возникать проблемы при доработке типовых решений под требования заказчика. Данные проблемы могут быть выражены как в виде недостаточной гибкости настроек типовых механизмов, так и в виде типовых не автоматизируемых механизмов работы.

В статье будет рассмотрен кейс решения проблемы автоматизации в виде отсутствия механизма автоматического создания различных доп. соглашений к договорам при проведении приказов. Хотя во многих приказах есть все необходимые данные для создания дополнительного соглашения к основному договору, основанием для создания которого и служит приказ. Поэтому было принято решение создать механизмы по автоматической генерации дополнительных соглашений по проведённым приказам о движении контингента.

Актуальность данной работы выражается в том, что типовое решение по автоматизации деятельности ВУЗов «1С:Университет» является популярным продуктом в рамках автоматизации и цифровизации работы образовательных организаций, согласно информации с официального сайта СГУ Инфоком данное решение внедрено в 486 вузах [1] из 724 организаций осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры [2], что составляет 67,12%. Также цифровизация высшего образования включена в национальный проект «Образование» [3].

Сама проблема работы типового решения была выявлена при внедрении финансового функционального блока решения, когда было выявлена зависимость механизмов работы с договорами от формы и

отсутствие стандартных механизмов по генерации договоров и дополнительных соглашений для соответствующих им приказов. Например, приказ о переводе на ускоренное обучение и соответствующее ему дополнительное соглашение. Так же данный механизм будет решать ещё такую проблему как отсутствия механизма закрытия договора в связи с отчислением студента и отсутствия механизма перерыва в графике платежей из-за ухода в академический отпуск. Для решения проблем с прекращением и перерывами в графике платежей были созданы типы доп соглашений для служебных доп. соглашений, задача которых убрать из графика платежей лишние записи.

Данную задачу можно решить различными методами. С использованием следующих механизмов платформы: регламентное задание, подписка на событие и обработчик проведения документа. Для дальнейшего рассмотрения путей решения важно обзорно рассмотреть данные механизма платформы 1С Предприятие.

Регламентное задание – это общие объекты конфигурации. Они являются частью механизма заданий и позволяют автоматически выполнять процедуры на встроенном языке по расписанию [4], данный инструмент имеет и богатый отладочный функционал написанный в виде расширений конфигурации, например Infostart Toolkit предоставляет следующий функционал добавление, удаление, отключения заданий; настройка расписания; запуск не в фоне (для отладки); журнал регистрации по регламентному заданию; отображение дополнительных полей по регламентным заданиям (Еще – Изменить форму...) поля: Ключ, Имя пользователя, Функциональная опция и др; отмена фонового задания; переход от регламентных заданий к фоновым [5].

Подписка на событие – это общие объекты конфигурации. Они позволяют назначать обработчики для не интерактивных событий одного или нескольких прикладных объектов. В качестве обработчика может быть задана экспортируемая процедура общего модуля, если модуль соответствует определенному набору условий [6]. На основе данного механизма создавали механизмы, позволяющие изменять логику работы подписок на события без необходимости прерывать работу сотрудников, что позволяет ускорить внедрение нового функционала [7].

Обработчик проведения документа – это код, который хранится в процедуре с именем ОбработкаПроведения данная процедура вызывается при выполнении проведения документа, как при помощи GUI, так и при вызове проведения из кода и может быть создана либо вручную, либо конструктором движения [8].

После этого рассмотрим следующие варианты решения данной проблемы.

Первый вариант – это создать регламентные задание [4], которое будет выполняться раз в заданный промежуток времени. Данное регламентное задание будет обходить все приказы и при изменении приказа или появления нового приказа заданных типов будет создавать дополнительное соглашение соответствующего типа. Данный вариант имеет ряд преимуществ: независимость от изменения типовой конфигурации, расположения всего механизма в одном месте. Однако имеется и ряд недостатков: наличие временного шага между изменением приказа и изменением договора, для изменения логики работы с одним типом приказа необходимо редактировать все регламентное задание и заменять старое на новое, требует внесения изменений в структуру базы данных (место, где будут храниться обработанные приказы, и дополнительные соглашения созданные соглашения), сложная логика работы, так как требуется при изменении приказа удалять его из обработанных а так же необходимость сделать ветвление всей программы для учета всех используемых типов приказов. Совокупность недостатков данного решения сделала его сложным для создания и поддержания из-за чего не подходит для решения данной задачи.

Второй вариант – это создать подписку на событие [6] выбрать документ приказа и событие при записи. Данное событие будет вызываться при записи приказа и если приказ уже является проведённым или проводится, то будут созданы или изменены для всех студентов платников в приказах соответствующего типа. Данный вариант имеет ряд преимуществ: независимость от изменения типовой конфигурации, расположения всего механизма в одном месте, не требует внесения изменений в структуру данных базы данных, нет временного лага между проведением приказа и созданием доп соглашения. Однако имеется и ряд недостатков: необходимость дублирования всех проверок при проведении приказа, сложность и

громоздкость логики работы из-за необходимости сделать ветвление всей программы для учета всех используемых типов приказов, необходимость поддержки копии проверок при проведении приказа, неочевидность работы механизма (работает независимо от стандартного механизма проведения, не понятно наличие данного механизма при просмотре древа конфигурации, так как сама подписка содержит описание того на что подписано только в свойствах). Данные недостатки хоть и не являются достаточно существенными, но третий вариант содержит меньше недостатков.

Третий вариант – это использовать стандартный механизм проведения. Данный механизм позволяет создать дополнительную обработку для собственных нужд. В данную обработку можно добавить функцию, которая принимает строку приказа, при необходимости создается дополнительное соглашение, записывается в поле строки приказа. Данный вариант имеет ряд преимуществ: использование типового механизма (без необходимости обновлять механизм часто, так как данный механизм редко изменяют), возможность создавать обработки для каждого типа приказа отдельно от остальных, не требует внесения изменений в структуру данных базы данных, нет временного лага между проведением приказа и созданием доп соглашения, позволяет быстро реализовать создание доп соглашений «по кнопке». Однако имеется и ряд недостатков: зависимость от типовых механизмов, необходимость дублирования всех проверок при проведении приказа для варианта работы «по кнопке», необходимость поддержки копии проверок при проведении приказа для варианта работы «по кнопке». Данный вариант, хоть и не имеет существенный преимуществ или недостатков перед вторым вариантом, но был выбран он, так как было при внедрении принято решение придерживаться использования типовых механизмов, и реализовывать максимальное детектирование поломок при обновлении, так как при изменении типового механизма в достаточной мере будет сразу заметна поломка механизма при тестировании обновления.

Рассмотрим решение данной проблемы по средствам использования стандартного механизма проведения. Будет приведено два варианта алгоритма, первый для работы механизма «по кнопке» для приказов, которые содержат сложные обработки проведения,

например, перезачёт оценок в приказах перевода, второй при стандартном проведении.

Алгоритм для вызова механизма по кнопке формы (разместить можно в контекстном меню табличной части содержащую список студентов приказа) показан в виде диаграммы (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма работы механизма «по кнопке»

Алгоритм работы механизма генерации доп соглашений на основе приказа «по кнопке» из приказа заключается в том, что при нажатии кнопки вызывается функция обработки нажатия на кнопку, которая передаёт управление на сервер. На сервере получаем ссылку на приказ, затем на основе ссылки на приказ получаем массив зачетных книг приказа, которые исключаются из проведения приказа (стандартный механизм проведения приказа). Получаем все строки нужного/нужных типов приказов. Полученные строки обходим в цикле и для всех строк, зачетная книга которых не находится в списке зачетов, исключаемых из приказа, и для каждого выполняем дополнительную обработку проведения приказа.

Далее рассмотрим, как раз алгоритм дополнительной обработки проведения для создания доп соглашений. Данные обработки очень похожи и отличаются только запросами получения дополнительных данных и набором характеристик для доп соглашений. Алгоритм, описывающий общую работу всех обработок представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма работы механизма при проведении приказа

Алгоритм работы механизма генерации доп соглашений при проведении приказа заключается в том, что при вызове дополнительной обработки проведения проверяется заполненность строки приказа, для которой вызывается обработка, на наличие и заполнение всех необходимых полей для создания доп соглашения. Затем проверяется вид бюджета текущего студента (является ли он студентом коммерческой формы обучения). Для студентов, которые учатся на внебюджетной основе, запросом получаем основной договор и производится получение запросами всех необходимых

данных для создания доп соглашения. Если не было найдено ни одного договора основания сообщаем об ошибке и записываем в строку приказа пустую ссылку на объект справочника объекты и завершаем работу обработки. Затем для каждого договора производится поиск доп соглашений, которое будет соответствовать по полям, определяющим уникальность доп соглашения, либо которое было создано при проведении этого же приказа по специальному полю в доп соглашении, хранящего guid приказа. Далее для создания или изменения доп соглашения создаем структуру характеристик этого доп соглашения, в попытке создается или если было найдено доп соглашение, то происходит изменение этого доп соглашения согласно алгоритму, описанному в статье «. Разработка способов программной обработки справочника "Объекты" в 1С:Университет» за авторством Першина И.А. [9]. При ошибке во время создания или изменении сообщаем об ошибке и переходим к следующему договору. Если было создано доп соглашение, то записываем его в строку приказа, иначе записываем пустую ссылку на объект справочника объекты и завершаем работу обработки.

Вывод

В данной статье была рассмотрена проблема автоматизации рутинных зада типовой конфигурации «1С: Университет ПРОФ» в виде отсутствия механизма автоматического создания различных доп. соглашений к договорам при проведении приказов, присущая для типовой конфигурации «1С: Университет ПРОФ». Методы её решения, выбран наиболее подходящий для данной ситуации, рассмотрен возможный алгоритм работы функций данного решения.систем.

Список литературы

[1] Главная страница // СГУ Инфоком: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://web.archive.org/web/20241112145602/https://sgu-infocom.ru/> (дата обращения: 06.12.2024).

[2] Варламова Т.А. Образование в цифрах: 2024 : краткий статистический сборник [Текст] / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, О.А. Зорина, В.И. Кузнецова, О.К. Озерова, О.Н. Портнягина, Н.Б. Шугаль – Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 132 с.

[3] Цифровизация образования // сайт Минобрнауки России: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/kollegialnye-organy/digitalcouncil/digitalobr/ (дата обращения: 06.12.2024).

[4] Регламентное задание // 1С:Предприятие 8 Система программ: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://v8.1c.ru/platform/reglamentnoe-zadanie/> (дата обращения: 20.12.2025).

[5] Регламентные и фоновые задания (Infostart Toolkit) // База знаний Инфостарт : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://infostart.ru/1c/articles/2409212/> (дата обращения: 20.12.2025).

[6] Подписка на событие // 1С:Предприятие 8 Система программ: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://v8.1c.ru/platform/podpiska-na-sobytie/> (дата обращения: 20.12.2025).

[7] Методика независимой системы "Подписки на события" // База знаний Инфостарт: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://infostart.ru/1c/articles/1134548/> (дата обращения: 20.12.2025).

[8] Конструктор движений // 1С:Предприятие 8 Система программ: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://v8.1c.ru/platform/konstruktor-dvizheniy/> (дата обращения: 20.12.2025).

[9] Першин И.А. Разработка способов программной обработки справочника "Объекты" в 1С:Университет [Текст] / И.А. Першин // Инновации в науке и практике: Сборник научных статей по материалам XVI Международной научно-практической конференции, Уфа, 10 декабря 2024 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2024.

Bibliography (Transliterated)

[1] Main page // SSU Infocom: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://web.archive.org/web/20241112145602/https://sgu-infocom.ru/> (date accessed: 06.12.2024).

[2] Varlamova T.A. Education in Figures: 2024: A Brief Statistical Digest [Text] / T.A. Varlamova, L.M. Gokhberg, O.A. Zorina, V.I. Kuznetsova, O.K. Ozerova, O.N. Portnyagina, N.B. Shugal – Moscow: ISSEK HSE, 2024. 132 p.

[3] Digitalization of Education // website of the Ministry of Education and Science of Russia: [website]. [Electronic resource] – URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/colleges_councils/kollegialnye-organy/digitalcouncil/digitalobr/ (date accessed: 06.12.2024).

[4] Regulatory task // 1C:Enterprise 8 Program system: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://v8.1c.ru/platforma/reglamentnoezadanie/> (date accessed: 20.12.2025).

[5] Regulatory and background tasks (Infostart Toolkit) // Infostart Knowledge Base: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://infostart.ru/1c/articles/2409212/> (date accessed: 20.12.2025).

[6] Event Subscription // 1C:Enterprise 8 Software System: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://v8.1c.ru/platforma/podpiska-nasobytie/> (accessed: 20.12.2025).

[7] Methodology of an Independent "Event Subscription" System // Infostart Knowledge Base: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://infostart.ru/1c/articles/1134548/> (accessed: 20.12.2025).

[8] Movement Constructor // 1C:Enterprise 8 Software System: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://v8.1c.ru/platforma/konstruktor-dvizheniy/> (accessed: 20.12.2025).

[9] Pershin I.A. Development of methods for software processing of the "Objects" directory in 1C:University [Text] / I.A. Pershin // Innovations in science and practice: Collection of scientific articles based on the materials of the XVI International scientific and practical conference, Ufa, December 10, 2024. – Ufa: Limited Liability Company "Scientific Publishing Center "Bulletin of Science", 2024.

© И.А. Першин, А.Р. Харисов, 2025

Поступила в редакцию 04.12.2025

Принята к публикации 18.12.2025

Для цитирования:

Першин, И. А., Харисов, А. Р. Создание механизма по автоматической генерации доп соглашений при проведении приказов в системе 1С: Университет ПРОФ [Текст] / И. А. Першин, А. Р. Харисов // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-2(68). – С. 42-51. – DOI 10.5281/zenodo.19498130.